

ПУТИ ПРОФИЛАКТИКИ ПЕРЕДАЧИ БЕШЕНСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКСТАН

Пирназаров Алауатдин

Нукусский техникум здравоохранения. Абу Али ибн Сини.
Преподаватель хирургии и реанимации.

<https://doi.org/10.5281/зенодо.13822885>

ARTICLE INFO

Received: 17th September 2024
Accepted: 19th September 2024
Published: 21st September 2024

KEYWORDS

зооноз, бешенство человека,
нервная система, вирус,
предэкспозиционная
профилактика,
постэкспозиционная
профилактика.

ABSTRACT

Бешенство — это зооноз (болезнь, передаваемая от животных к человеку), вызванный вирусом. Это одно из самых серьезных заболеваний, смертность от которого составляет почти 100%. Ни одно другое инфекционное заболевание не имеет такой высокой смертности. Несмотря на наличие вакцины и иммуноглобулина, которые помогают предотвратить бешенство человека, все еще приблизительно 70 000 человек во всем мире умирают от бешенства каждый год.

ВВЕДЕНИЕ

Бешенство - это серьезное инфекционное заболевание, вызываемое вирусами рода *Lyssavirus*, семейства *Rhabdoviridae*, которое приводит к смерти практически 100% инфицированных больных. Начиная с девятнадцатого века разработана вакцина против бешенства, которая очень эффективна в предотвращении прогрессирования заболевания, если ее вовремя вводить. Бешенство — это заболевание, передаваемое только млекопитающими, обычно через укусы.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Вирус бешенства воздействует на клетки нервной системы, периферические нервы поражаются практически сразу после укуса. Вирус, попадая в организм, начинает медленно двигаться к центральной нервной системе. Попав в мозг, вирус вызывает энцефалит, страшное осложнение, которое приводит к смерти пациентов.

Бешенство — это зооноз. Вирус передается через укусы и царапины от инфицированных млекопитающих. В большинстве случаев заболевание передается собаками или летучими мышами. Однако и некоторые другие млекопитающие могут передавать болезнь, в том числе: хорьки, лисы, койоты, еноты, скунсы, кошки, обезьяны.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Случаи передачи бешенства млекопитающими, которые не являются плотоядными, такими как свиньи, коровы, козы, лошади и другими встречаются реже.

Мелкие грызуны, такие как белки, крысы, кролики, морские свинки и хомяки, как правило, не являются переносчиками бешенства.

С момента реализации программ вакцинации против бешенства собак и кошек, количество случаев заболевания бешенством человека снизилось. В Каракалпакии, например, вирус бешенства циркулирует больше у лис и летучих мышей, чем у собак, что снижает риск заражения человека.

Практически все случаи бешенства человека передаются через укусы или царапины от инфицированных животных, поскольку вирус присутствует в слюне инфицированных животных.

Нет никакой передачи между людьми, что исключает риск для родственников или для медиков, которые заботятся о пациентах. Передача инфекции также не происходит через предметы или пищу, поскольку вирус не может выжить в окружающей среде, быстро погибая при воздействии солнечного света или при высыхании загрязненной слюны. Случаев передачи бешенства через плоды, к которым прикасались зараженные летучие мыши, не было.

Контакт с неповрежденной кожей не несет ответственности, даже если животное лижет вас. Аналогичным образом, прикосновение к инфицированным животным, таким как собаки, чтобы погладить или просто положить руку на летучую мышь, также не несет риска заражения. Передача возможна только при наличии вируса в слюне, без риска заражения при контакте с кровью, калом или мочой инфицированных животных.

Энцефалит, воспаление головного мозга, является конечным результатом появления и размножения вируса в центральной нервной системе. В силу этого, симптомами бешенства являются: спутанность сознания, Дезориентация, Агрессивность, Галлюцинации, Трудности при глотании,

Двигательный паралич, Мышечный спазм, Чрезмерное слюноотделение. Развитие бешенства можно разделить на 4 части:

Инкубация – вирус медленно распространяется по периферическим нервам. С момента укуса до появления неврологических симптомов обычно проходит от 1 до 3 месяцев. Укусы на лицо или руки более опасны и имеют более короткое время инкубации.

1) Продромы — это неспецифические симптомы, которые возникают перед началом энцефалита. В общем, он состоит из головной боли, недомогания, лихорадки, боли в горле и рвоты. Также могут наблюдаться онемение, боль и зуд в месте укуса или царапины.

2) Энцефалит — это воспаление центральной нервной системы, описанное ранее.

3) Кома и смерть - наступают в среднем через 2 недели после появления симптомов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Постэкспозиционная профилактика проводится только после того, как человек перенес укус млекопитающего. Существует несколько профилактических схем, включающих вакцины и иммуноглобулины. В зависимости от тяжести травмы, схема может включать до 10 дней с последующей дополнительной вакцинацией с ежедневным введением иммуноглобулина. Каждый пациент, подвергшийся нападению животных, должен как можно скорее обратиться в медицинское учреждение, чтобы получить рекомендации по лечению.

ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кроль, Н. М. Бешенство и его место среди других инфекций нервной системы / Н. М. Кроль. - М.: Государственное издательство биологической и медицинской литературы, 2000.
2. Латыпов, Далис Гарипович Протозойные болезни животных, опасные для

человека. Протозойные зоонозы. Учебное пособие / Латыпов Далис Гарипович. - М.: Лань, 2017.

3. Князев, Виктор Зоонозы и антропозоонозы диких животных / Виктор Князев. - М., 2013.

